

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570294>

Исматова Мехрибон

студент 3-курса

Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: *В этой статье рассказывается о роли инновационных мобильных приложений в изучении английского языка на международном уровне. Автор, опираясь на научные данные, проанализировал проблему на основе имеющейся литературы и изучил специфику роли инновационных мобильных приложений в изучении английского языка на международном уровне.*

Ключевые слова: *английский язык, инновационные технологии, мобильность, социальные-читатели.*

Вводная часть (введение):

Современные гаджеты подходят не только для работы и развлечений, но и для эффективного обучения. Еще совсем недавно было очень трудно поверить, что с помощью компьютерных программ можно выучить английский язык, а сейчас это просто штука. В этой статье мы обратимся к нескольким известным представителям этого программного обеспечения, которые хотят преподавать некоторые части английского языка.

Основная часть (основная часть):

Чтобы научить молодежь английскому языку через компьютер, прежде всего, сам учитель должен уметь профессионально пользоваться компьютерными технологиями. Использование этого уровня предполагает не только возможность в полной мере использовать имеющиеся возможности компьютера, но и организовывать на его основе новые учебные программы. Чтобы стать педагогом такого уровня, каждый учитель иностранного языка должен больше работать над собой в области современных технологий.

Исходя из вашего опыта и личных предпочтений, вы должны выбрать программу, которая вам нравится. Некоторым людям легче воспринимать информацию на слух. Другим пользователям проще запомнить картинки и схемы. Некоторые изучают язык с нуля, а другие хотят улучшить свое произношение. Разработчики создали большое количество приложений, каждое из которых рассчитано на разную группу пользователей.

Мобильные телефоны всегда под рукой. Если вы находитесь в пути или в очереди, вы можете максимально использовать свое время. Пользователи, у которых не хватает денег на покупку приложений, скачивают на свой компьютер бесплатные программы для изучения английского языка. Если это пробная версия, вам все равно нужно купить лицензию.

Грамматика английского языка

Изучение любых новых правил возможно через мобильное приложение Grammar in USDA на английском языке. Позволяет учиться без подключения к интернету. Весь учебный процесс направлен на совершенствование знаний грамматики английского языка. Преимущество программы в том, что программа состоит не из простых уроков, а из примеров применения определенных правил, которые помогут в изучении нового материала.

Бесплатная версия имеет шесть блоков, которые "касаются" программы со всех сторон и принимают решение о покупке других классов. Не обязательно покупать полную версию, новые блоки можно открывать постепенно по ходу обучения.

Штрафник

Эти представления хороши для тех, кто не относится к одному предмету, но любит динамичное обучение и постоянный поток новых знаний. Упражнения направлены на повышение уровня грамматики, для закрепления изученного материала всегда проводятся различные практические занятия. Обратите внимание на уроки "поиск ошибок в тексте" - здесь пригодятся знания, полученные в недавно выполненных упражнениях.

Преимуществом данной программы является наличие русского языка, и ее можно скачать на компьютер абсолютно бесплатно. Внутренние занятия идеально подходят для изучения английского языка для начинающих. После всех занятий можно поднять уровень владения грамматикой до среднего с необходимыми пожеланиями.

Language Study

Основная масса таких программ направлена на улучшение собственных навыков владения английским языком и практически не расширяет словарный запас. Благодаря своей ориентации на изучение новых английских слов, Language Study является отличным дополнением к учебному процессу. Имеется встроенный словарь и система автоматического подмены слов, позволяющая учиться во время просмотра фильма или других занятий, разместив зеркало в произвольной части экрана.

Результаты и обсуждения (результаты и обсуждения):

Есть словарное редактирование и замена. После того, как вы выучите английский язык, вам останется только заменить словарный запас другим языком и не мешать вам изучать новый язык. Программа разработана человеком и за нее он не просит пенсию, а найти ее можно на официальном сайте.

Английские открытия

Discovery in English заслуживает того, чтобы стать одним из лучших приложений для изучения иностранного языка. Вот все, что вам нужно: читать, писать и слушать. О дизайне говорить не приходится-чертеж каждого элемента выполнен красиво и аккуратно, все находится в разных разделах, и вы можете не потерять много информации. Возможно, этот представитель хорошо подходит детям, так как яркие пороки вызывают у ребенка интерес и внимание.

Каждый пользователь может выбрать уровень сложности для себя, начиная с самого начала или заканчивая сложными уроками. Весь процесс делится на ознакомление, практику и тестирование, что способствует быстрому запоминанию новой информации. А между занятиями поиграйте в небольшую игру-квест, придуманную разработчиками, в которой нужно использовать эти знания.

Longman

Эти представители очень похожи на своих предшественников, но уже не имеют яркого дизайна и иллюстраций. Интерфейс выполнен в стиле учебного пособия, иногда некоторые картинки мигают. Но это, конечно, не влияет на процесс обучения. В коллекции Longman представлены наборы различных уровней сложности и отдельные классы по разным разделам английского языка.

Вы можете проверить себя на знание, пройдя тесты, подготовленные для каждого раздела отдельно. Существует множество уроков, основанных на ранее представленных материалах. Программа распространяется на диске и оснащена различными курсами различной степени сложности.

Покупка языка VX

Интерфейс этой программы сжат до предела, так как кажется, что все выгружено из окна, и иногда трудно понять содержимое окна. Однако это не похоже на минус, так как по прошествии определенного времени эта особенность уже не ощущается. Курсы подходят только для начинающих, так как есть возможность изучить основы английского языка. Существует несколько типов упражнений для пользователей, разделенных на разные окна.

Заключение (Заключение):

Курсы имеют гибкую настройку и русский язык, однако, поскольку обновлений не было уже несколько лет, а пробная версия программы бесплатна, у разработчиков нет возможности исправить это.

Это далеко не полный список всех программ, которые позволяют выучить английский язык, но мы постарались выбрать лучшее из того, что доступно в Интернете. Стоит отметить, что не все программы можно скачать, так как они распространяются только на диске.

ПОЛЕЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ССЫЛКА):

1. Бекмуратова У. В. Конспект на тему” Использование инновационных технологий в обучении английскому языку”. Ташкент-2012 год.
2. Отабоева, М. Р. Использование современных инновационных технологий в обучении английскому языку и его эффективность. Т., 2018.
3. Қ. Хатамова, М. Н. Мирзаева. “Интерактивные методы, используемые на уроках английского языка” (методическое пособие), Навои, 2006.
4. М. Холдырева, Н. Файзиева, Ф. Рихтера. “Использование вспомогательных средств в обучении английскому языку”. Ташкент: ТГПУ им. Низами, 2005.
5. О.Хошимов, И. Йокубов. ” Методика преподавания английского языка “(учебное пособие) Ташкент: Изд-во” Шарк”, 2003.
6. Корякова О. V. Методика обучения английскому языку. М., 2016.
7. Абдуллаева С.О. Значение использования мультимедийных технологий в системе образования. // Образовательные технологии. №5-6. 2017.
8. Абдурахмонов О. Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. // Образовательные технологии. № 5-6. 2017.